

POLITICAL, SOCIO-ECONOMIC AND CULTURAL LIFE OF MOVAROUNNAHR (KHANATE OF BUKHARA) DURING THE 16th CENTURY SHAYBANIS

Qosimova E’tibor G‘ayratovna

Guliston davlat universiteti Psixologiya va ijtimoiy fanlar fakulteti
tarix ta’lim yo‘nalishi, 1-kurs talabasi

Abstract. This article provides information about Shaibani's acquisition of power in Movarounnahr, the establishment of the Bukhara Khanate, political processes, trade and economic relations, cultural and educational life, and works in the field of construction.

Key words: Abdullanoma, Dashti Kipchak, Koli Malik, Gijduvan, red-headed people, Bukhara road, Kulliyat.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ МОВАРУННАХРА (БУХАРСКОЕ ХАНСТВО) В ШАЙБАНИСЕ XVI ВЕКА

Аннотация. В данной статье представлены сведения о приходе Шайбани к власти в Моваруннахре, создании Бухарского ханства, политических процессах, торгово-экономических отношениях, культурной и просветительской жизни, а также работах в области строительства.

Ключевые слова: Абдуллонома, Дашти Кипчак, Коли Малик, Гиждуван, рыжеволосые, Бухарская дорога, Куллият.

XVI ASR SHAYBONIYLAR DAVRIDA MOVAROUNNAHR (BUXORO XONLIGI)NING SIYOSIY, IJTIMOYIY-IQTISODIY VA MADANIY HAYOTI

Annotatsiya: Ushbu maqolada Shayboniylarning Movarounnahrda hokimiyatni qo‘lga kiritishi, Buxoro xonligining vujudga kelishi, undagi siyosiy jarayonlar, savdo-iqtisodiy aloqalar, madaniy-marifiy hayoti va qurilish sohasida olib borilgan ishlar haqida ma’lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: Abdullanoma, Dashti Qipchoq, Ko‘li Malik, G‘ijduvon, qizilboshlilar, Buxoro yo‘li, Kulliyot.

XVI-XVII asrlarda Buxoro xonligi tarixiga oid ko‘plab asarlar yaratilgan. Shunday asarlardan biri mahalliy muallif Xofiz Tanish al-Buxoriy qalamiga mansub bo‘lgan “Abdullanoma” asaridir. Buxoro hukmdori Abdullaxon II ga bag‘ishlanib,

“Sharafnomai shohiy” deb ham ataladi. Asarni yaratishda Xofiz Tanish al-Buxoriy Narshaxiyning “Buxoro tarixi”, Rashiduddin “Jome at-tavorix”, Juvayniyning “Tarixi jahon kushoy”, Mirxondning “Ravzat us-safo”, Sharofuddin Ali Yazdiyning “Muqaddimai Zafarnoma”, Koshifiyning “Rashahot Ayn al-hayot”, Mirzo Haydarning “Tarixi Rashidiy” va boshqa asarlardan foydalangan, ammo asarning asosiy qismini XVI asrda sodir bo‘lgan ko‘pgina tarixiy voqealarni o‘z ko‘zi bilan ko‘rganlari asosida yozgan. Bu asar Movarounnahr (Buxoro xonligi) xalqlarining XVI asrdagi siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotini o‘rganishda birinchi darajali manbalardan hisoblanadi.

“XVI asrda Movarounahrdagi harbiy-siyosiy jarayonlar, xususan, shayboniylarning mamlakatni egallash va markazlashgan davlat barpo etish yo‘lidagi jarayonlarni nisbiy ravishda quyidagi 3 davrga bo‘lib tahlil qilish mumkin: 1) 1500-1510 yillar – Muhammad Shayboniyning Movarounnahr va Xurosonda markazlashgan davlat barpo etish yo‘lidagi faoliyati davri; 2) 1512 yilda Ubaydullaxonning Movarounnahrni egallash va birlashtirish yo‘lidagi harbiy-siyosiy faoliyati; 3) 1552-1598 yillarda Abdullaxonning markazlashgan davlat barpo etish yo‘lidagi faoliyati” [1: 44].

Mulki Turon sohibi Amir Temur vafotidan so‘ng uning vorislari o‘rtasida toj-u taxt uchun kurash kuchayib ketdi. Ular olib borgan urushlarning badali doimo oddiy xalq ommasiga yuklanar edi. Temuriyzodalarning xalqqa zulmi shu darajaga yetdiki endi ular o‘z hukmdorlariga ishonmay qo‘ydilar. Barchasi Movarounnahrda yangi o‘zgarishlar kerakligini ko‘rsatayotgan edi. Bunday ma’suliyatli vazifani Shayboniyxon boshchiligidagi Dashti Qipchoq o‘zbeklari o‘z zimmalariga oldilar.

Ma’lumki Shayboniyxon o‘zbek ulusi davlatining xoni Abulxayrxonning nevarasi hisoblanadi. Bobosi vafotidan so‘ng Shayboniyxon Movarounnahrning eng mashhur shaharlaridan biri Buxoro sharifdan panohtopdi. Bu yerda u ilm ahllaridan ta’lim oldi. “Buxoro madrasasida Mavlono Muhammad Xitoydan ta’lim olgan. Naqshbandiylik tariqatining vakillari Xofiz Xusayn Busuriy va Xo‘ja Mahmud bilan yaqin munosabatda bo‘lgan. Bahouddin Naqshbandiyning nevarasi Nizomiddin Mir Muhammad Naqshbandiyning maslahatiga ko‘ra Shayboniyxon Turkiston viloyatiga borib, yangi o‘zbek saltanatini tuzish uchun kurash boshlaydi.” [2: 194-197].

Muhammad Shayboniyxon Dashti Qipchoqda katta g‘alabalarga erishib, bobosi vafotidan so‘ng turli hududlarga tarqalib ketgan shayboniy sultonlarni o‘z qo‘l ostiga birlashtirgan xolda Movarounnahrda yurish boshlaydi. “Shayboniyxon 1500-1501 yillarda Samarqand va Buxoroni, 1504 yilda Xisor viloyatini, 1504-1505 yillarda Urganchni, 1506-1507 yillarda Xuroson poytaxti Hirot hamda Balxni, shuningdek, Marv, Mashhad va Nishopur shaharlarini zabt etdi. Toshkent, Farg‘ona va Sirdaryo yerlari ham Shayboniyxon qaram bo‘ldi. Shunday qilib Movarounnahr va Xurosonda Shayboniylar sulolasi qaror topdi” [3: 195].

O‘z davrining diniy va dunyoviy ilmlaridan xabardor yetuk va fozil kishisi, istedadli shoir, musavvir, mohir sarkarda hamda xofizi Qur’on bo‘lgan Muhammad Shayboniyxon 1510 yil Marv shahri yaqinida Eron shoxi Ismoil Safaviydan yengilib, halok bo‘ladi. Shayboniyxon vafotidan so‘ng uning jiyani Ubaydullaxon Movarounnahrda shayboniylar sulolasi hokimiyatini saqlab qolish uchun temuriy Bobur Mirzo va Ismoil Safaviyga qarshi hayot mamot janglari olib bordi. U shayboniy sultonlar ichida eng jasoratlisi va shijoatlisi edi. “Ubaydullaxon 1512 yilning sakkiz oyi mobaynida o‘zaro birlashgan Eron safaviylari va temuriyzoda Bobur Miroz kuchlariga qarshi bo‘lgan ikki jangda (Ko‘li Malik jangi va G‘ijduvon jangi) porloq g‘alabaga erishgan. Bu ikki buyuk g‘alaba Movarounnahrni Eron safaviylari – qizilboshlilar diniy istibdodidan saqlab qolgan va Turkistonda shayboniylar hukmronligini uzil-kesil qaror toptirgan xodisa sifatida tarix zarvaraqlaridan joy olgan” [4: 10-11]. An’anaga muvofiq hokimiyatda eng yoshi ulug‘ inson Ko‘chkunchixon, keyin Abu Saidlar turdi. Sulolada Ubaydullaxondan eng yoshi ulug‘ inson qolmagandan so‘ng u rasman xon deb e‘lon qilindi. Uning davridan boshlab Movarounnahr endi Buxoro xonligi deb atala boshlandi.

Ubaydullaxon vafotidan so‘ng shayboniy sultonlarning o‘zaro olib borgan kurashlari natijasida mamlakat parchalanib ketdi. Shunday og‘ir vaziyatda o‘zbek davlatchiligi tizimidagi Buxoro xonligining shayboniylar sulolasidan eng yirik hukmdor, davlat arbobi, sarkarda, ilm-fan, ma’rifat, madaniyat homiysi Abdullaxon II maydonga chiqdi. Yosh hukmdor “Toshkent hokimi Navro‘z Ahmadxon bilan Koson yaqinida (1548), Mo‘g‘uliston xoni Abdurashidxon va shayboniylardan Do‘stum sultonlar qo‘shiniga qarshi Forob yonida (1554) jang qilgan. U amakisi, Balx hokimi Pirmuhammaddan harbiy yordam olib va piri Xo‘ja Muhammad Islom ko‘magida Navro‘z Ahmadxonning o‘gillari Darveshxon va Bobo sultonlarga qarshi kurash olib borib, Karmana ava Shahrizabzda o‘z hukmronligini tiklaydi, 1557 yili Buxoroni qo‘lga kiritadi va uni o‘z poytaxtiga aylantiradi” [5]. Shayboniy hukmdorlar urf-odati bo‘yicha taxtga avval amakisi Pirmuhammad, keyin otasi Iskandarxonni o‘tqazadi. Ular vafot etishgandan keyingina hokimiyatni egallaydi.

Abdullaxon II siyosiy tarqoqlikga qarshi uzoq yillar urush olib borib, mintaqani birlashtirish ishini uddaladi, Buxoro xonligini kuchli va markazlashgan davlatga aylantirdi. Ammo ichki nizolarni bartaraf eta olmadi, g‘animlar Abdullaxonga qarshi uning o‘g‘li Abdulmo‘minni qayradilar. Shu tariqa uyushtirilgan saroy fitnasi natijasida Abdullaxon II 1598 yilda o‘ldirildi. Abdulmo‘min mamlakatni 6 oycha boshqardi va otasining amirlaridan biri, Abulvose tomonidan otib tashlandi. Taxtga chiqqan so‘nggi shayboniy Pirmuhammad ham o‘zaro nizolar natijasida halok bo‘ldi. Shayboniylar sulolasi barham topdi.

Shayboniylar hukmronlik qilgan butun boshli XVI asr davomida mamlakat o‘z davriga yarasha bir qadar rivojlandi. Tarixning har bir davrida mamlakat

Ubaydullaxon madrasa va masjidlari, Toshkentdagi Kaffoli Shoshiy, Baroqxon madrasasi kabi bu davrning yuksak mahorat bilan bezatilgan me’morchilik yodgorliklari, aynan shayboniy sultonlar tomonidan bunyod etilgan.

Bu davr madaniy hayotining asosiy xususiyati adabiy jarayonlarda o’sha davr hukmdorlari ta’sirining sezilib turganligi bilan harakterlanadi. Chunki sulolaning Muhammad Shayboniy, Ubaydullaxon, Rustam Sulton, Abdulazizxon, Abdullaxon II va boshqa hukmdorlarning o‘zlari o‘qimishli kishilar bo‘lishib, hatto she’riyatda qalam tebratganlar. Shunday hukmdorlardan biri Ubaydullaxon hisoblanib, adabiyot, san’at, fiqh, xattotlik sohalarida ijod qilgan. U Yassaviyya va Naqshbandiya tariqatlariga etiqod qilib shayx sifatida muridlar ham tarbiyalagan. “Ubaydullaxon turli taxalluslar bilan o‘zbek, fors, tojik, arab tillarida ijod qilgan. Uning uchala tildagi devonlarini o‘z ichiga olgan kulliyoti Mir Xusayn al-Xusayn tomonidan keyinchalik ko‘chirilgan (1583). Ubaydullaxonning turkiy devonida 310 g‘azal, 430 ruboiy, 11 tuyuq, 18 masnaviy, 7 muammo, 2 yor-yor mavjud. Forsiy devonida esa 163 g‘azal, 418 ruboiy, 7 qit’a, 1 fard, 1 masnaviy, 1 tarjeband va 3 muammo bor” [2: 212].

Shayboniylar davri madaniyatining yana bir muhim xususiyati tarixnavislik fanining rivojlanganligidir. “Jumladan tarix, tarjimonlikda “Muzakkir ul ahhob” (Hasanxoja Nisoriy), “Tazkirat ush shuaro” (Mutribiy), “Shayboniynoma” (Muhammad Solih), “Zubdat ul asror” (Abdulla ibn Muhammad) “Badoe’ul vaqoe” (Zayniddin Vosifiy) kabi yirik adabiy va tarixiy asarlar yaratildi, lug‘atlar tuzildi. Rashiduddin Fayzulloh (“Jome’at tavorix”) va Sharafiddin Ali Yazdiy (“Zafarnoma”)ning tarixiy asarlari o‘zbek tiliga tarjima qilindi” [8]. Shayboniylar davrida Markaziy Osiyoda istiqomat qilgan turli xil etnik guruhlarining kelib chiqishi, tili, urf-odatlari, moddiy hayot shart-sharoitlari hamda taxt tepasida turgan hukmdorlar sulolalari, ularning davlat tepasiga kelishi, zafarli yurishlari va taqdiri haqidagi turli xil tarixiy asarlar yuzaga keldi.

Qadimda Movarounnahr nomi bilan atalgan, bugungi kunda O‘zbekiston respublikasi deb atalmish jonajon vatanimizning tarixi mustaqillikdan so‘ng haqqoniy yozila boshlandi. Oxirgi yillarda Shayboniyxon shaxsiyati va shayboniylar sulolasidan chiqqan hukmdorlarning millatimiz uchun qilgan xizmatlari to‘g‘ri yoritib berila boshlangani xalqimizning o‘z o‘zligiga qaytayotganidan dalolat beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Акбар Замон, Козимбек Тўхтабеков, Бухоро хонлигида сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий жараёнлар, Тошкент, “TURON IQBOL” 2018.
2. К. Ражабов. Туркистон тарихида ўтган 55 буюк сиймо, Тошкент, “ФАН” нашриёти, 2022. -320 б

3. К.Усмонов, М.Содиқов, Н.Обломуродов, Ўзбекистон тарихи I қисм, ўқув кўлланма, Тошкент, А.Кодирий номидаги халқ мероси нашриёти, “УАЖБНТ” маркази, 2002. – 280 б
4. К.Ражабов, Э.Очилов, Убайдуллонома (рисола)/, лойиҳа муаллифи К.К.Ражабов, - Т.: “ABU MATBUOT-KONSALT” нашриёти, 2011. – 32 б
5. <https://www.tarix.uz/abdullaxon-ii.html>
6. Anvar Erqo‘ziyev, Buxoro xonligi tarixi, (o‘quv qo‘llanma), Namangan, 2018.
7. O.I.Jumanazarovich, Buxoro xonligining Rossiya imperiyasi bilan diplomatik aloqalari, Namangan, 2017.
8. “O‘zbekistonda ijtimoiy fanlar” jurnali. 2005 yil. №4.
9. Usmon Qoraboyev, G‘ayrat Soatov, O‘zbekiston madaniyati, Toshkent, “TAFAKKUR-BO‘STONI”, 2011.
10. RAXIMOVICH, N. O., MUTALLIB, I., & MA‘RUFOV SHERZOD, K. O. G. (2022). HISTORICAL FACTORS THAT CONTRIBUTED TO THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND CULTURE IN CENTRAL ASIA. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(4), 160-165.
11. Кудратов, С., & Маъруфов, Ш. (2021). МИРЗАЧЎЛДАГИ ҚАДИМГИ СУВ ИНШОАТЛАРИ. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, 4(11).
12. Sherzod, M. R. (2024). NEW VIEWS ON ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS LOCATED IN SIRDARYA REGION. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 4(2), 1-6.
13. Ma‘rufov, S., & Bekmurodov, S. (2024). XONLIKLAR DAVRIDA MUSIQA ILMIGA ILMIGA QARATILGAN E‘TIBOR. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(1).
14. Ma‘rufov, S., & Bekmurodov, S. (2024). XONLIKLAR DAVRIDA MUSIQA ILMIGA ILMIGA QARATILGAN E‘TIBOR. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(1).